

MÉTODO DE ENSINO: AMA

(Autopoiese, metodologias ativas e aprendizagem)

TEACHING METHOD: NURSE

(Autopoiesis, active methodologies and learning)

Antônio Marcondes de Araújo; Aline dos Santos Moreira de Carvalho;

Camilla Viana de Souza Gonçalo

*Doutorandos em Ciências da Educação – Universidad
Columbia del Paraguay*

RESUMO

O ensino AMA, surgiu a partir dos estudos sobre metodologias ativas, teorias e aplicação prática, além da nossa inquietação pela falta de abordagens das vivências intrínsecas de cada estudante nas propostas de atividades em sala de aula. Esse método recebeu esse nome a partir dos estudos da autopoiese, metodologias ativas e conseqüentemente aprendizagem no qual suas iniciais justificam o nome dado – AMA. Autopoiese e Aprendizagem são conceitos que têm origem na teoria dos sistemas complexos e estão relacionados com a autossustentação e a capacidade de aprendizado em sistemas vivos. Na educação podemos descrever como um meio que permite o aprendente a buscar soluções para construção de aprendizagem com metodologias ativas e práticas inovadoras, desenvolvendo seu protagonismo na prática do saber. A referida pesquisa baseia-se em dados bibliográficos, elaborada a partir de material já publicado, como livros, artigos, periódicos, internet, e em dados qualitativos uma vez que visa abordar os aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano procurando, deste modo, abordar temas que não podem ser quantificados em equações e estatísticas.

Palavras-chave: Autopoiese; metodologias ativas; aprendizagem

ABSTRACT

AMA teaching emerged from studies on active methodologies, theories and application practice, in addition to our concern about the lack of approaches to the intrinsic experiences of each student in proposed activities in the classroom. This method received its name from the studies of autopoiesis, active methodologies and consequently learning in which its initials justify the given name – AMA. Autopoiesis and Learning are concepts that originate from the theory of complex systems and are related to self-sustainability and the ability to learn in living systems. In education we can describe it as a means that allows the learner to seek solutions for building learning with active methodologies and innovative practices, developing their protagonism in the practice of knowledge. This research is based on bibliographic data, elaborated from already published material, such as books, articles, periodicals, internet, and on qualitative data, since it aims to address the subjective aspects of social phenomena and human behavior, seeking, in this way, address issues that cannot be quantified in equations and statistics.

Keywords: Autopoiesis; active methodologies; learning

INTRODUÇÃO

O ensino AMA, surgiu a partir dos estudos sobre metodologias ativas, teorias e aplicação e nossa inquietação pela falta de abordagens das vivências intrínsecas de cada estudante nas propostas de atividades em sala de aula. Esse método recebeu esse nome a partir dos estudos da autopoiese, metodologias ativas e consequentemente aprendizagem no qual suas iniciais justificam o nome dado – AMA.

A notoriedade desse método fica a cargo da relação e participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem, promovendo o engajamento, a autonomia e o desenvolvimento de habilidades práticas, mas que poderia apresentar uma

participação maior por parte do estudante. O método AMA parte da teoria da organização dos sistemas vivos e sua capacidade de autoprodução. O conceito de autopoiese inicialmente foi desenvolvido pelos biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela na década de 1970. A palavra em si vem do grego “auto” (próprio) e “poiesis” (criação ou produção).

Autopoiese e Aprendizagem são conceitos que têm origem na teoria dos sistemas complexos e estão relacionados com a autossustentação e a capacidade de aprendizado em sistemas vivos. Na educação podemos descrever como um meio que permite o aprendente a buscar soluções para construção de aprendizagem com metodologias ativas e práticas inovadoras, desenvolvendo seu protagonismo na prática do saber.

Uma educação não se sustenta sem autopoiese, essa nova teoria de aprendizagem permite que o professor e alunos se transforme em seres aprendentes, em seres que buscam por aprendizagens por médio de investigação com metodologias aleatórias, metodologias que proporcionam uma busca interior para desenvolvimento do saber, um ser que interioriza e constrói sua aprendizagem de forma efetiva.

Em meio a tantas discussões sobre atualidades, tecnologias, inteligência artificial (IA), hardwares e outros, as experiências empíricas deixaram de ser consideradas e observa-se tentativas de busca da atenção dos estudantes com a aplicação de metodologias ativas para atrair o interesse deles para dentro das salas de aula, mas, na prática somos seres pensantes e cheios de vivências que estamos em muitos casos desassistidos.

A dinâmica desses ambientes é construída tendo como fonte a comunicação entre alunos e professores que formam os fluxos de interação, os quais sustentam o

desenvolvimento dos contextos de aprendizagem. Tais fluxos de interação são a base da rede de convivência que pode emergir nesses ambientes, por meio de coordenações de condutas recursivas.

A metodologia da complexidade

A palavra “complexidade”, além de sua raiz etimológica já mostrada neste trabalho, surgiu, através do pensamento de Morin sobre uma das mais importantes categorias de sua reflexão, que ele chama de auto-organização (Morin, 1991, 2003). Refletindo sobre as mais diversas áreas de estudo, principalmente a teoria dos sistemas, a teoria da informação e a cibernética, Morin chegou ao conceito de auto-organização, que é um grande centro organizador de seu pensamento: a sociedade, as pessoas, a ciência, a natureza, e tudo mais que nos cerca, possuem a capacidade de se auto-organizar, através de processos de recriação e realimentação, não sendo possível, portanto, trabalhar na questão do conhecimento com métodos concretos, petrificados e imutáveis. O conhecimento, no paradigma por ele pensado, surge a partir do exercício dialógico.

O operador metodológico da complexidade é então dialógico e não dialético. Entrelaça coisas que estão separadas: razão e emoção, sensível e inteligível, ciência e arte. Mas não pensa na existência de uma síntese resultante da tese e da antítese. Tudo consiste no dialogar, sem qualquer organização programada. A complexidade trata de estabelecer uma relação dialógica com o real, um pensamento capaz de pensá-lo criticamente e de dialogar com ele.

Mesmo tendo surgido há pouco tempo, considerando o contexto histórico de outras diferentes teorias epistemológicas, a complexidade já vê com preocupação algumas ilusões que surgem a partir de uma compreensão enganosa da teoria. Morin

acredita que, para haver a compreensão real do pensamento e da proposta da complexidade, é necessário que se dissipem essas ilusões, que ele acredita serem principalmente duas: a) a ideia de que a complexidade elimina a simplicidade. A complexidade, diz ele, aparece onde a simplificação falha, onde o simples não é suficiente para a compreensão; o complexo deve aparecer quando a simplificação se torna exagerada e acaba incorrendo na desintegração do real; e b) a confusão entre complexidade e completude (Morin, 1991). O pensamento complexo, defende o autor, sabe, desde o início, que o conhecimento completo é impossível; o que ele pretende é recusar o saber parcelado, que não se relaciona, não se integra e se considera como um fim em si mesmo. É contra isso que o pensamento multidimensional surge, para buscar uma compreensão mais verdadeira do real, e não para ter a verdade total, o conhecimento verdadeiro, a solução para tudo. Por isso, Morin se posiciona totalmente contra o conceito de razão totalitária.

Complexidade e educação: as ideias educacionais de Edgar Morin

Morin pensa e teoriza, de forma propositiva sobre a mudança no sistema educacional hegemônico ocidental. Ele chama essa mudança de reforma na educação, que é pensada com base em uma premissa principal: qualquer reforma da educação precisa começar pela reforma dos educadores (Morin, 2007).

A interdisciplinaridade precisa ir mais além, precisa se tornar transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, diz o autor, apenas une disciplinas, uma colabora com a outra em determinado projeto. Já a transdisciplinaridade implica um pensamento profundo, um pensamento organizador, que vai para além das disciplinas, buscando, com a colaboração de todas, organizar novas formas de pensamento (Morin, 2007). Pensamentos que sejam conectados e circulares, dialógicos, que integrem não só as partes ao todo, mas que concebam o todo no

interior de cada uma das partes. Uma forma de pensar que seja integradora, multirreferencial e diversa, que veja o mundo, a vida, a natureza e a sociedade na sua complexidade, na sua essência. O pensamento de Morin acaba então numa proposta de reforma, tanto do pensamento quanto do ensino, que se organiza em três pontos principais: a) problematizar os paradigmas de conhecimento; b) substituir o pensamento linear pelo complexo; e c) buscar transdisciplinaridade (Morin, 2007). Como já foi dito, para esse autor, a reforma deve começar na universidade, onde estão sendo formados os educadores que atuarão na formação das novas gerações. Mas como mudar o sistema universitário de modo a formar educadores conscientes da complexidade, se a universidade hoje não se apresenta, no geral, favorável a esse pensamento? Morin acredita que o caminho é, junto com uma formação crítica, buscar a autoeducação.

Com vistas a melhor compreender/explicar a dinâmica que se estabelece nesses espaços de aprendizagem, propomos que ela seja pensada pela perspectiva da Biologia do Conhecer, conforme Maturana (1997; 2001). Em nosso entendimento, esse referencial teórico é capaz de ajudar a compreender a realidade desses ambientes, no sentido de mapear os fluxos de interação que podem ser precursores de transformações estruturais, levando à aprendizagem.

Nesta abordagem teórica, a aprendizagem é entendida como mudanças estruturais que decorrem a partir de interações recorrentes. Ou seja, nesses ambientes, os fluxos de interação constituem a rede de comunicação, a qual pode potencializar a aprendizagem. Nesse caso, manifesta em mudanças e transformações que ocorrem no contexto de vida dos alunos e que podem ser observadas nos registros resultantes das interações.

Nas palavras de Nissis, colaboradora de Maturana (2002, p. 147), "educar é criar, realizar e validar na convivência um modo particular de conviver. Isto sempre se

realiza em uma rede de conversações que coordena o fazer e o emocionar dos participantes". Ao refletir sobre o que se requer para que isso aconteça, quer seja no âmbito social seja no da educação, a autora afirma que toda tarefa responsável dos cidadãos de um país requer que eles atuem desde o respeito por si mesmos sem controle externo. Ela afirma ainda que toda tarefa autônoma requer confiança mútua, e isso só é possível pela participação em um projeto comum. Esse, por sua vez, requer responsabilidade, conhecimentos particulares nas tarefas, respeitados por todos os participantes. "Para que este respeito aconteça, é necessário que os conhecimentos que se adquirem tenham sentido em um âmbito vital em que se realiza o viver dos participantes" (NISSIS apud MATURANA, 2002, p. 148).

Metodologias ativas

Hoje, o método ativo tem sido amplamente divulgado em universidades estrangeiras e vem construindo diferenciais em instituições brasileiras que inseriram este referencial em sua organização metodológica, sobretudo em cursos de Ensino Superior da área da saúde (Abreu, 2009). Cabe destacar que sua essência não se constitui em algo novo, pois, ainda segundo Abreu (2009), o primeiro indício dos métodos ativos encontra-se na obra Emílio de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), tido como o primeiro tratado sobre filosofia e educação do mundo ocidental e na qual a experiência assume destaque em detrimento da teoria. Vale mencionar que, na construção metodológica da Escola Nova, a atividade e o interesse do aprendiz foram valorizados, e não os do professor. Assim, Dewey, por meio de seu ideário da Escola Nova, teve grande influência nessa ideia ao defender que a aprendizagem ocorre pela ação, colocando o estudante no centro dos processos de ensino e de aprendizagem. No intuito de esclarecer o que se entende por uma

abordagem pautada em metodologias ativas de ensino, apresenta-se a figura a seguir (Figura 1), que sintetiza seus principais princípios.

Figura 1 - Princípios que constituem as metodologias ativas de ensino

Fonte: Diesel, Aline; Baldes z, Alda L S; Martins , Silvana S 2016

Na sequência, cada um desses princípios é articulados com correntes teóricas consagradas pedagogia de John Dewey também vai ao encontro das metodologias ativas de ensino. O principal ponto de encontro dessas abordagens diz respeito a não haver separação entre vida e educação, o que representa que, de acordo com Dewey (1978), os alunos não estão sendo preparados para a vida quando estão na escola, e que estão de fato “vivendo” quando não estão em ambiente escolar. O autor defende que, na escola, já se está experienciando situações que fazem

parte da vida do aluno. Para ele, “A educação torna-se, desse modo, uma ‘contínua reconstrução de experiência” (Dewey, 1989, p. 7).

A pedagogia de John Dewey também vai ao encontro das metodologias ativas de ensino. O principal ponto de encontro dessas abordagens diz respeito a não haver separação entre vida e educação, o que representa que, de acordo com Dewey (1978), os alunos não estão sendo preparados para a vida quando estão na escola, e que estão de fato “vivendo” quando não estão em ambiente escolar. O autor defende que, na escola, já se está experienciando situações que fazem parte da vida do aluno. Para ele, “A educação torna-se, desse modo, uma ‘contínua reconstrução de experiência” (Dewey, 1989, p. 7).

A aprendizagem é um processo pelo qual os sistemas (sejam eles biológicos ou artificiais) adquirem conhecimento, habilidades, comportamentos ou valores, melhorando sua capacidade de desempenho e adaptação ao ambiente. A aprendizagem pode ser resultante de interações com o ambiente ou de experiências acumuladas ao longo do tempo. Esse tempo no qual nos referimos a aprendizagem é abordado primeiramente no método AMA.

METODOLOGIA

A referida pesquisa baseia-se em dados bibliográficos, elaborada a partir de material já publicado, como livros, artigos, periódicos, internet, e em dados qualitativos uma vez que que visa abordar os aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano procurando, deste modo, abordar temas que não podem ser quantificados em equações e estatísticas.

De acordo com Marconi e Lakatos (1992), na pesquisa bibliográfica acontece o levantamento de toda a bibliografia já publicada, a exemplos, em livros, revistas,

periódicos, sites institucionais e científicos tendo por finalidade permitir o contato direto do pesquisador com todo o material escrito sobre o assunto de interesse auxiliando-o na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Por sua vez, Gil (2002) explica que a principal vantagem da pesquisa bibliográfica deve-se ao fato desta permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. A análise dos dados ocorreu após sua coleta a partir de artigos científicos, das metodologias ativas e autopoiese.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ensino permite que o estudante seja parte pertencente da escola, pois visualiza suas condições de vida, de sociedade e mercado nas atividades de sala de aula propostas por professores. Para isso a comunidade acadêmica realiza um diagnóstico precoce do entorno das escolas, sendo assim, o método une teoria à prática e permite o protagonismo para modificação da realidade, efetivando a responsabilidade social da escola.

O diagnóstico clínico social e econômico do entorno da escola contribui para a prática de ensino trazendo a vida real dos aprendentes para a sala de aula, despertando o interesse para seu crescimento e apoio para a mudança de sua realidade, proporcionando o sentimento de pertencimento para com a escola e vontade de aprender. Dados do tipo: solo da região, água utilizada, tipo do comércio, estruturas das casa, outdoors e placas de anúncios visíveis nos estabelecimentos fazem parte do arcabouço estrutural possível para ser discutido em sala de aula e utilizados como exemplos para o conteúdo respectivo de cada disciplina.

O ensino na prática

A aprendizagem a partir da autopoiese e das contribuições de metodologias ativas é o foco do aprendizado nesse método, para isso a busca por dados de pertencimento do entorno das escolas são primordiais, pois, traz a realidade da região para dentro dos muros da escola e mais especificadamente para as salas de aula, nas exemplificações dos conteúdos.

Inicialmente o corpo técnico educacional irá elaborar quadros com itens pertinentes de cada localidade ou região no qual a escola está estabelecida. Após determinados os itens escolhidos, os membros da coordenação irão realizar busca das informações e alimentar os quadros. A distância sugerida para coleta de dados vai depender do entorno da escola e interesse da região.

Feito a coleta, os dados serão digitados e arquivados no sistema operacional em que a escola possui e levados para ser avaliado e diagnosticado por debates entre membros da coordenação, no qual possui em mãos, as possibilidades de aplicação de estratégias para condução do ano letivo tanto em sala de aula como por meio de eventos que a escola pode promover para a sociedade em benefício do aprendizado e retorno educacional em prol das melhorias do entorno. Feito essas análises deverá ser compartilhado com o corpo docente para que observem a aplicação para os conteúdos trabalhados. Nesse método nada impede que o professor busque outros dados pertinentes aos conteúdos, desde que compartilhe nesse sistema operacional e apresente à coordenação, no qual os demais colegas poderão ter acesso e utilizar os novos dados.

Existe a necessidade de reavaliação dos dados pelo menos de 6 em 6 meses, no qual estudantes entram em recesso ou férias. Sempre que coletados e atualizados no sistema os dados possuem o objetivo de subsidiar os conteúdos das disciplinas

com elementos próximos de contato dos estudantes e devem ser utilizados dentro das salas de aula nas matérias como fonte ou exemplo prático de visualização da informação gerando aprendizagem.

O material de apoio como livros e apostilas deverão ser utilizados normalmente pelos professores, mas o início da aula pode ser iniciado a partir dos dados disponíveis no arquivo de dados do método AMA, no qual os estudantes poderão debater sobre a realidade aplicada nos conteúdos das disciplinas e a partir da leitura e vivência de mundo de cada um, poderão contribuir com a condução da aula, trazendo informações mais próximas da realidade deles, sob olhar atento dos professores que nesse momento se torna um mediador, estimulando e valorizando a autopeiose no segmento conhecimento.

As vantagens da aplicação desse método podem ser elencados como: realidade aplicada nas aulas, ou seja, prática na teoria, responsabilidade social com o entorno, perspectivas de futuro profissional além de ser um método barato por não haver necessidades de financiamento extra, não necessita de gastos com tecnologias visuais e/ou modernas, moderadamente rápido por depender apenas da observação para coletas de dados e alimentação do sistema, aproximação e aplicação da teoria na prática, ludicidade na exposição de dados, forte possibilidade atrativa e estimuladora para permanência dos aprendentes na escola, maior interesse e concentração nas matérias, reconhecimento do trabalho dos professores, aproximação de familiares e sociedade para as atividades da escola, aprendizagem por visualizar a prática e por levantar questões palpáveis de aplicação para mudança da realidade. A própria sociedade se beneficia com a aproximação da escola nas práticas sociáveis do entorno, no momento em que os próprios aprendentes reportarem a eles condições diferentes de comportamento e escrita por exemplo.

Esse método inclusive levanta possibilidades de debates a partir dos dados coletados em relação às orientações da BNCC em que apresenta temas contemporâneos transversais que são: ética, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo e por fim e não menos importante saúde.

Como desvantagens podemos levantar a dificuldade de corpo técnico em aceitar ir a campo para obter essas informações, mas que uma das soluções para isso, seria convocar estagiários para coletar os dados. Esse artigo apresenta modelos de quadros que vão servir de exemplo na aplicação do método AMA com foco na aprendizagem.

Disciplinas: Linguagens (Língua portuguesa, língua estrangeira, Libras, artes e educação física)			
Comunicação visual	Idioma	Texto na íntegra	Endereço
Letreiros			
Cartazes			
Outdoor			
Placas			
Muros			
Escola			
Paisagismo			
Calçamento			

Pintura			
---------	--	--	--

(Quadro 1: ensino das linguagens)

No quadro 1, o coletor de dados, deverá transcrever os textos encontrados na íntegra, na forma como eles aparecem nos lugares e/ou estabelecimentos e na língua que estiver, caso seja possível o registro fotográfico o mesmo poderá ser utilizado apenas pelo corpo docente, para evitar possíveis retaliações antiéticas a respeito das escritas gráficas ou por falta de concordância verbal.

Várias análises são possíveis para serem levantadas a partir desses dados, como tipo de letra: cursiva ou de forma, separação de sílabas, estudo ortográfico, sintaxe e outros, no qual podem ser explorados a partir dos elementos visuais presentes nos deslocamentos de ida e saída da escola. Uso das palavras, acentuação gráfica. Aplicação de conceitos também podem ser levados em consideração. O objetivo aqui não é encontrar erros e sim, transpor elementos visuais do entorno da escola para a percepção dos conteúdos trabalhados na escola e promover aprendizagem por parte dos aprendentes.

Nas artes, busca-se trabalhar os parâmetros artísticos e estéticos em todos seus conceitos. Na escola, por exemplo, podemos levantar questões sobre a década da construção, período na história da arte, década que pertence o calçamento, material confeccionado, metodologias artísticas utilizadas para sua construção, tipo de pintura que a fachada da escola possui, inclusive no seu interior, tipo de plantas que compõe o paisagismo onde a escola está inserida e o que representa sua fotografia com os ângulos, foco, matizes e iluminação.

O professor de educação física pode promover atividades que sob orientação e condução responsável, desenvolverá caminhadas no entorno do quarteirão da

escola com o propósito físico, mas com objetivo complementar de observação do entorno, desenvolvendo neles o espírito observador e atenção às poluições visuais, biológicas, obstáculos nas calçadas, acessibilidade e tráfego da região, trazendo debates para a sala de aula a respeito da mobilidade, respeito ao trânsito, sociedade e atividades físicas possíveis no entorno.

Disciplinas: ciências exatas e da natureza (ciências, física, química, matemática e biologia)				
Elementos	Tipos	Medidas	Acessibilidade	Localidade/ referência
Plantas típicas				
Rios e nascentes				
Poluição				
Água tratada				
Esgoto				
Hortas comunitárias				
Localidade				
Quadras esportivas				
Lotes vagos				
Praças				

Academias				
-----------	--	--	--	--

Quadro 2(Disciplinas exatas e da natureza)

No quadro 2, o objetivo é promover ao aprendente, subsídios necessários para que desenvolva de forma prática e construtiva sua aprendizagem tendo como exemplos os elementos que compõe a área de moradia ou que observam no caminho até a escola ou mesmo que visualizam dentro dos muros dela, como por exemplo: plantas, espécies de animais, rios que a cidade possui e seus afluentes, tipos de vegetação estão presentes, como é o tratamento de esgoto e quais elementos químicos existem na região.

Uma ferramenta de apoio seria interessante para as disciplinas das exatas utilizando dados dos mapas cartográficos online, pois possuem informações que poderiam ser comparados, analisando o entorno da escola e aplicando cálculos para verificação de resultados. Para a física dados como: ângulo de curvatura das vias, deslizamento de veículos por falta de atrito no solo e mobilidade seriam alguns dos exemplos aplicados nos conteúdos, enquanto que a matemática consideraria o diâmetro das peças dos paralelepípedos, do piso tátil além dos estudos sobre formas e formatos geométricos e outros.

Ainda nas questões de matemática, podemos desenvolver cálculos a partir do diâmetro das quadras esportivas existentes no entorno e a física trabalharia o peso da bola para cada modalidade, a velocidade de alcance por chute, as medidas de cálculo, ou seja, questões de aplicabilidade da vida real. Vários elementos podem servir de curiosidade nesses exemplos e que podem prender a atenção dos aprendentes, como: porque as modalidades de esportes possuem o quantitativo de pessoas para sua formação, quando surgiu a arbitragem e por qual motivo, quem

determinou o tamanho dos campos, e quais são as medidas de distância da linha do pênalti até o gol?

Disciplinas humanas (História, geografia, sociologia e filosofia)			
Estabelecimentos	Quantidades	Tipo de construção	Acessibilidade
Supermercados			
Mercearias			
Padarias			
Lojas			
Shopping			
Estabelecimentos políticos			
Correios			
Estabelecimentos de saúde			
Lotérica			
Vilas e aglomerados			

Quadro 4 (Disciplinas humanas)

No quadro 3, os dados coletados contribuem para ser trabalhados nas questões políticas e sociais presentes no entorno da escola. As construções por alvenaria, wood frame, container, pré-fabricadas, concreto, steel frame e/ou drywall

podem ser trabalhadas em relação às questões sócio financeiras do entorno. Pode ser avaliado o comércio a partir dos estudos geográficos da região. Levanta-se questões de acessibilidade observada e o desenvolvimento local como características importantes e históricas da região. Qual comércio existe no entorno e geograficamente se existe competição entre os estabelecimentos.

Os quadros apresentados nesse capítulo estão organizados por áreas do saber, mas podem e devem ser utilizados sempre que existir demanda para outras disciplinas, daí a necessidade de compartilhamento em sistema operacional de acesso comum a todos do corpo educacional. Os itens selecionados nos quadros e apresentados nesse artigo são apenas alguns entre vários que podemos listar que podem ser utilizados como referências exemplificadoras para os conteúdos.

CONCLUSÃO

A aupoiese, as metodologias ativas e a aprendizagem são conceitos relacionados à educação e à aprendizagem que buscam promover uma abordagem mais participativa e envolvente no processo de ensino e aprendizagem. O método AMA tem como objetivo eliminar a barreira arquitetônica do aprendizado feito historicamente entre paredes da sala de aula ressignificando a compreensão do saber de forma a valorizar as experiências de vida dos estudantes, transformando o aluno em aprendiz e proporcionando mudança de vida, ou seja aprendizagem. O objetivo é aproximar a prática da teoria, considerando o conhecimento amplo e planetário.

O método é uma forma de estimular o aluno matriculado a trazer suas histórias, conhecimentos empíricos e experiências de vida para dentro da sala de aula para que, no contexto mediador, o professor possa já instrumentalizado com dados

da região, por meio do método AMA, utilizar como exemplos nos conteúdos trabalhados, transformando senso comum em pesquisa, tornando os conteúdos mais práticos e interessantes, produzindo conhecimento no sentido da aprendizagem e, conseqüentemente gerando menor abandono dos estudos, aplicabilidade para a vida, promovendo perspectivas de futuro e sensação de pertencimento no saber, desta vez como aprendiz.

A equipe AMA é composta por três professores (as) que atendem as três áreas da ciência no ensino: biológicas (Prof. Antônio Marcondes), de exatas (Profa. Aline Moreira) e linguagens (Profa. Camilla Viana) no qual elaboraram esse método e que estão disponíveis para visitas em escolas e estabelecimentos de ensino, de forma a dialogar e fornecer meios para sua aplicabilidade com abordagens junto a equipe pedagógica e professores. Realizamos uma apresentação prática a partir de exemplos utilizando os conteúdos presentes nos programas de cada disciplina ou módulo e na oportunidade trabalhamos questões sobre adaptações para aplicação do método no auxílio e aprendizagem de crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, M. G. (2007). "Ofício de mestre: imagens e autoimagens." Vozes.

BARROWS, H. S., & TAMBLYN, R. M. (1980). **Problem-based learning: An approach to medical education.** Springer Publishing Company.

BERGMANN, J., & SAMS, A. (2012). **Flip your classroom: Reach every student in every class every day.** International Society for Technology in Education.

BLUMENFELD, P. C., SOLOWAY, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). **Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning.** Educational psychologist, 26(3-4), 369-398.

BONWELL, C. C., & EISON, J. A. (1991). "**Active learning: creating excitement in the classroom.**" ASHE-ERIC Higher Education Reports.

DAVIS, B. G. (2009). "**Tools for teaching.**" Jossey-Bass.

DETERDING, S., DIXON, D., KHALED, R., & NACKE, L. (2011). **From game design elements to gamefulness: Defining "gamification".** In Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments (pp. 9-15).

DEWEY, J. 1859-1952. **Vida e educação** Jolm Dewey: tradução e estudo preliminar por Anísio S. Teixeira. **10. ed. São Paulo**

GEE, J. P. (2003). **What video games have to teach us about learning and literacy.** Computers in entertainment (CIE), 1(1), 20-20.

GIL, ANTÔNIO CARLOS. **Métodos e técnicas da pesquisa social.** 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008

JOHNSON, D. W., JOHNSON, R. T., & SMITH, K. A. (1998). *Cooperative learning returns to college: What evidence is there that it works?* Change: The Magazine of Higher Learning, 30(4), 26-35.

MATURANA, H. R. (1970). **Biology of cognition. Biological Computer Laboratory** Research Report BCL 9.0. University of Illinois..

MATURANA, H. R., & VARELA, F. J. (1980). **Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living.** Springer.

MATURANA, Humberto. **Emoções e linguagem na educação e na política.** Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.

MATURANA, Humberto. *Transformación en la convivencia.* Santiago (Chile): Dólmén, 2002.

MICHAELSEN, L. K., KNIGHT, A. B., & FINK, L. D. (2002). "**Team-based learning: a transformative use of small groups in college teaching.**" Stylus Publishing, LLC.

MINAYO, Maria Cecília de Souza et al. (Org.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade.** 28.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

MORÁN, José. *Mudando a educação com metodologias ativas.* In: SOUZA, Carlos Albertode; MORALES, Ofelia Elisa Torres (Org.). *Convergências práticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens.* Vol. II. Coleção Mídias Contemporâneas. Ponta Grossa: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015.

MORIN, E. *Introdução ao pensamento complexo.* Lisboa: Instituto Piaget, 1991.

MORIN, E. *A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento.* 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

MORIN, E. *Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios.* 4. ed. São

Paulo: Cortez, 2007.

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 3. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unesco, 2001.

PERRENOUD, P. (2000). "**Aprender na escola à luz da interação.**" Artmed.

PERRENOUD, P. (2000). "**Construir as competências desde a escola.**" Artmed.

RESCORLA, R. A., & WAGNER, A. R. (1972). **A theory of Pavlovian conditioning: Variations in the effectiveness of reinforcement and nonreinforcement.** In A. H. Black & W. F. Prokasy (Eds.), *Classical conditioning II: Current research and theory* (pp. 64-99). Appleton-Century-Crofts.

SACRISTÁN, J. G. (2000). "O currículo: uma reflexão sobre a prática." Artmed.

SLAVIN, R. E. (1995). **Cooperative learning: Theory, research, and practice** (2nd ed.). Allyn & Bacon.

SUTTON, R. S., & BARTO, A. G. (2018). **Reinforcement Learning: An Introduction.** MIT Press.

SUTTON, R. S., & BARTO, A. G. (2018). **Reinforcement Learning: An Introduction.** MIT Press.

THOMAS, J. W. (2000). **A review of research on project-based learning.** San Rafael, CA: Autodesk Foundation.

TUCKER, B. (2012). **The flipped classroom.** *Education Next*, 12(1), 82-83.

ZABALA, A. (1998). "A prática educativa: como ensinar." Artmed.